

ПРОБЛЕМА ЛОКАЛЬНЫХ ОТЛИЧИЙ В СРЕДНЕМ ПАЛЕОЛИТЕ ВОСТОЧНОЙ ЕВРОПЫ

© 2025 А. В. Колесник¹, А. Ю. Данильченко², М. Т. Левченко¹

¹ФГБОУ ВО «Донецкий государственный университет»

²ГБУК РО «Народный военно-исторический музейный комплекс Великой Отечественной войны «Самбекские высоты»

Проблема культурных отличий в среднем палеолите относится к числу наиболее сложных в науке о палеолите, так как касается интерпретации классификационных понятий. Большое влияние на культурную таксономию оказывает актуальная базовая теория палеолита. В истории вопроса последовательно менялись взгляды ученых на культурные отличия в зависимости от понимания эволюции в развитии древних технологий, адаптации к природно-климатическим процессам, популяционной динамики.

Ключевые слова: средний палеолит, Восточная Европа, микок, культурные отличия, технология расщепления камня.

Введение. Средний палеолит Восточной Европы как составной части Северной Евразии – важный этап в развитии человечества, систем расселения и землепользования, культурной и хозяйственной адаптации, технологий расщепления камня. Это было время широкого расселения близкородственных популяций денисовцев и неандертальцев, распространения технологий изготовления каменных орудий из различных сколов, дальнейшего развития пищевых и поселенческих стратегий, время появления идеологии и первых погребений. Согласно последним данным, средний палеолит развивался в пределах МИС¹ 8-7 – начала МИС 3. Происхождение людей среднего палеолита от неоднородных предковых форм и сложная последующая популяционная динамика, адаптация к различным природно-климатическим факторам и сырьевой базе обусловили разнообразие технологий расщепления камня и стилистики орудий труда. Проблема культурных отличий в среднем палеолите пережила несколько этапов развития с момента становления в 1920–е гг.

Цель настоящей статьи – краткий анализ проблемы культурных отличий среднего палеолита Восточной Европы.

Эволюция культурной таксономии среднего палеолита. В истории вопроса культурные отличия эпохи палеолита воспринимались либо как локальные, либо как стадиальные проявления эволюции материальной культуры древнего человека. Локальные отличия отражают популяционные, этнографические, неповторимые особенности культуры, частные проявления эволюции норм поведения древнего человека в материальной сфере, разнообразие форм культурной адаптации. Стадиальные отличия отражают происходящие во времени системные пороговые изменения технологической и культурной основы жизни древнего человека, с относительным культурным единством внутри стадии, причем на разных территориях стадии развития могут не совпадать, т.е. стадии могут иметь асинхронное проявление. Основным источником для определения культурных отличий в раннем и среднем

¹ МИС – морская изотопная стадия

палеолите служат преимущественно технико-типологические особенности каменных индустрий, в позднем палеолите – особенности всего комплекса материальной культуры, включая каменные и костяные изделия, объекты искусства, остатки домостроений и пр. Весьма важные для культурной атрибуции комплексов стилистические особенности палеолита связаны с выбором техники расщепления камня и манеры оформления орудий, фактически с культурной нормой поведения в сфере материального производства. Рассмотрим основные концепции культурных отличий среднего палеолита Восточной Европы в ретроспективном плане.

Концепция стадияльного развития общества палеолита П.П. Ефименко. Популярная в 1920-е гг. в советской марксистской идеологии теория стадияльного развития общества была системно применена по отношению к раннему первобытному времени П.П. Ефименко. Концепция стадияльного развития является дальнейшим развитием концепции эволюционного развития древнейшего общества [1]. В своих классических произведениях по истории первобытного общества П.П. Ефименко выделял две стадии в его развитии – дородовое и родовое общество [2], или первобытное стадо и первобытную родовую общину [3]. В рамках первобытного стада выделялись эпохи (шелль, ашель и мустье), с явной отсылкой к периодизации Г. де Мортилье, с унифицированной характеристикой каменных изделий в рамках периодов. Стадия родового общества была разделена на три фазы – ориньяко-солютрейскую, с оседлым населением охотников на мамонтов, позднесолютрейско-мадленскую, с охотниками-номадами на северных оленей, и азильско-тарденуазскую, «когда охотничье хозяйство верхнепалеолитического общества приходит в заметный упадок» [3, с. 328-329]. Выделенные по социологическим критериям фазы могли делиться на времена (периоды), в зависимости от степени развития той или иной техники, но культурные отличия считались проявлением эволюции технологии изготовления каменных и костяных орудий труда. В связи со стоянками типа Микок П.П. Ефименко признавал множественность типов каменного инвентаря, начиная с позднеашельского времени, отмечал, что «их формы, разнообразие последних» зависели от тонкого мастерства «в обработке кремня, которое в последующее время во многих случаях заметно падает в связи с переходом к иным приемам ... использования кремня [3, с. 180].

Развитие взглядов от «микока» к «мустье с ашельской традицией». Пожалуй, открытие стоянки Ля Микок у слияния рек Дордони и Везера во Франции, стало первой предпосылкой понимания культурного многообразия конца ашеля и среднего палеолита Северной Евразии. Стоянка Ля Микок (La Micoque) попала в поле зрения французских исследователей в 1895 г. и неоднократно раскапывалась на протяжении ряда лет Л. Капитаном, Д. Шове, Д. Пейрони и др. [4; 5; 6; 7]. Культурное значение и датировки микока длительное время определялись неоднозначно – от особой фации позднего ашеля до особой фации мустье с ашельской традицией. Микокские памятники определялись как комплексы мустье с ашельской традицией вплоть до 1960-х гг. Само понятие «мустье с ашельской традицией» было введено в научный оборот Д. Пейрони для обозначения индустрий с двусторонне обработанными орудиями во Франции [8]. Эволюция взглядов на микокскую проблематику в 1920–1930-е гг. в Западной Европе проанализирована в обстоятельном исследовании Д. Фрика [9]. Г.А. Бонч-Осмоловский сопоставлял с центральноевропейским микоком многочисленные памятники Крыма и Северного Кавказа: Киик-Кобу (верхний слой), Волчий Грот, Чокурчу, Аджикобу, Ильская [10; 11]. При датировке верхнего слоя грота Киик-Коба верхним ашелем сказалась традиционная датировка таким временем верхнего слоя грота Ля Микок. Г.А.

Бонч-Осмоловский неоднократно подчеркивал, что определение возраста слоев Киик-Кобы основывается исключительно на археологических данных [12, с. 149]. С.Н. Замятнин памятники Крыма и Северного Кавказа, имеющие отношение к микоку, определил как памятники специфического «восточного мустье» [13, с. 292-293], фактически открыв дорогу приставке «восточный» к многочисленным в последующем определениям культурных феноменов палеолита Восточной Европы. Г.А. Бонч-Осмоловский и С.Н. Замятнин считали сходство памятников Западной, Центральной и Восточной Европы следствием конвергентного развития культуры, как тогда было принято в теории эволюционной стадиальности, а не миграциями населения [14, с. 4]. В этом плане интересна позиция П.И. Борисковского, который поздний ашель и мустье с ашельской традицией включил во вторую стадию древнего палеолита, предшествующую третьей стадии («настоящее мустье») [15], т.е. микок рассматривался им как стадиальная форма раннего палеолита.

Концепция локальных отличий в палеолите С.Н. Замятнина. Поворотным этапом в понимании культурного многообразия в палеолите в советской литературе стало исследование С.Н. Замятнина, который применил формулировку «локальные отличия» и отметил, что они появляются только в позднем палеолите, в раннем палеолите имела место единая культура ископаемого человека [16]. В данном исследовании, во-первых, был определен предмет локальных отличий, во-вторых, был применен принцип историзма – установлено предположительное время существования позднего палеолита. Локальные отличия каменных индустрий впервые признавались как феномен культуры палеолита Восточной Европы. С.Н. Замятнин впервые были четко выделены три крупнейшие культурных зоны палеолита Старого Света.

Концепция бинарной культурной оппозиции мустьерского времени А.А. Формозова. Первая попытка выделения в мустье Европейской части СССР памятников двух культурных типов была предпринята А.А. Формозовым. Им было предложено разделение среднепалеолитических индустрий по наличию двусторонне обработанных изделий на мустье с ашельской традицией, и мустье типичное без двусторонне обработанных орудий [17, с.115-123]. Фактически первая группа индустрии среднего палеолита включает комплексы со значительным удельным весом двусторонне обработанных орудий листовидной и клиновидной формы. Вторая группа индустрий более вариативна по технико-типологическим критериям, состоит из т.н. «леваллуа-мустьерских» комплексов с преимущественно односторонне обработанными орудиями. Это был первый удачный опыт определения культурной вариативности среднего палеолита Восточной Европы, который не потерял своего значения до нашего времени. Концепция уточнялась А.А. Формозовым неоднократно [18; 19]. Концепция хорошо согласуется с общей направленностью палеолитоведения Европы 1950-х гг. на поиск многообразия форм культуры в палеолите, определение границ между стадиальностью и локальностью. Работы в этом направлении были завершены Ф. Бордом в 1961 г.

Следует сказать, что 1960-е гг. были очень продуктивными в плане создания новых типологий орудий среднего палеолита и схем локальных отличий. Акцентируем внимание на взгляды Ф. Борда, Г. Бозинского, Г.П. Григорьева, В.Н. Гладилина, В.П. Любина по данному вопросу.

Концепция вариантов и типов индустрий мустье Ф. Борда. Широко известная концепция вариантов среднего палеолита Западной Европы была разработана Ф. Бордом на основании типо-листа и статистики, выраженной в кумулятивных графиках [20]. Было установлено значительное разнообразие каменных индустрий по технико-типологическим критериям. Схема основывалась на базе статистического

анализа французских материалов четырех вариантов и типов индустрий – мустье с ашельской традицией (типы А и В), мустье шарантское (типы Кина и Ферраси), мустье типичное и мустье зубчатое. По схеме Ф. Борда, среднепалеолитические индустрии с бифасами микокских типов предполагалось анализировать в рамках мустье с ашельской традицией. Позже схема дополнилась другими вариантами среднего палеолита, характерными для средиземноморской зоны Европы. Взгляды Ф. Борда на культурные отличия среднего палеолита последовательно развивал В.П. Любин, который, вместе с тем, критически воспринимал универсальность выделенных вариантов мустье за пределами Западной и Центральной Европы [21].

Концепция «инвентарных типов» среднего палеолита, или «восточного микока». Существенное влияние на понимание культурного своеобразия каменных индустрий среднего палеолита Восточной Европы оказали взгляды Г. Бозинского. Его схема основана на типологии особых клиновидных ножей с двусторонней обработкой, которые не были включены в типо-лист Ф. Борда [22]; «инвентарные типы» выделялись по ведущим типам клиновидных орудий. Микок предлагалось понимать как самостоятельное явление в среднем палеолите Центральной Европы, не связанное с мустье или его вариантами—Определение «восточный» означало географическую привязку. К руководящим типам бифасов относятся разные типы обушковых двусторонне обработанных клиновидных ножей (Keilmesser). Типологии этих изделий вплоть до настоящего времени уделяется особое внимание [23–33].

Концепция синстадиальности, или «путей развития» Г.П. Григорьева. «Пути развития» – своеобразные разновидности среднего палеолита Европы. Выделялись шесть «путей развития» – леваллуазский, типичный, зубчатый, понтийский, бокштайнский и прондницкий, которые отчасти сопоставлялись с мустьерскими «культурами». Концепция синстадиальности первоначально означала отход от понимания стадиальности развития культуры, «путей развития», по Григорьеву, обусловлены не степенью генетического родства, а *экстерриториальным конвергентным развитием индустрий* [34–37]. Синстадиальность – параллельное сосуществование на определенном этапе индустрий и их групп со сходными чертами.

Вначале Г.П. Григорьев определял сходство внутри «путей» по типам орудий, позже – по «сопряженным группам орудия», т.е. объединение носило формальный характер. Исследователь отрицал наличие типов каменных изделий, в традиционном понимании, в мустьерскую эпоху. В 1970-е гг. локальные варианты культурного ранга выделялись с ашельского времени, в частности, к разновидностям относились северный ашель, южный ашель, ашель с чопперами [38], по сопряженным группам орудий мустье делилось на европейско-переднеазиатское и азиатское [39]. Взгляды Г.П. Григорьева в большей степени касались проблем происхождения и характеристики культур верхнего палеолита, и, в конечном итоге, исследователь вернулся к стадиальной модели развития всего палеолита, к признанию археологических культур верхнего палеолита только в западной части Европы [40].

Концепция культур среднего палеолита (мустьерских культур). Определенное место в номенклатуре культурных отличий памятников среднего палеолита в 1970-1980-е гг. занимала концепция *археологических культур*. Сама идея «мустьерских культур» восходит к воззрениям Ф. Борда, но в концепции вариантов среднего палеолита образца 1961 г. признаки археологической культуры применимы только к памятникам мустье типа Кина. Теория была разработана А.Н. Рогачевым для изучения культурного своеобразия верхнего палеолита Восточной Европы и Сибири. В многочисленных исследованиях археологические культуры верхнего палеолита

понимались и как формальные, и как этнографические единства. В перечне культур Восточной Европы образца 1980-х гг. в Донбассе, Северо-Восточном Приазовье и на Нижнем Дону были локализованы «стрелецкая», «амвросиевская», «мураловская» и «каменнобалковская» культуры, существовавшие на протяжении трех выделенных этапов позднего палеолита. В это же время выделяются мустьерские археологические культуры – «стинковская», [41] «антоновская», «хостинская» [42], «аккайская» [43] и др. В последующем концепция мустьерских археологических культур получила ограниченное хождение в научной литературе. Близкое к понятию «культура» в мустьерское время понятие «линия развития» отражает общность происхождения, культурную диффузию в условиях длительного проживания популяций на одной территории [44]. Под археологической культурой в палеолите понимается группа синхронных индустрий с близкими технико-типологическими характеристиками.

Взгляды Н.Д. Праслова на культурные отличия мустьерских индустрий развивались на протяжении 1960-1980-х гг. В 1960-е гг. исследователь в качестве признаков культурных отличий отмечал микролитизм индустрий и наличие специфических типов орудий с вторичной обработкой. Так, в микролитической индустрии стоянки Рожок I в качестве культуруопределяющих признаков отмечались специфические проколки с оформленным жалцем, скребки и орудия, выполнявшие функцию резцов [45, с. 92]. В 1980-е гг. утвердилась точка зрения на классификацию культур, в выделении которых «...огромную роль будут играть специфические типы орудий, которые несут в себе большую информацию этнографического характера» [46, с. 103].

Концепция локальных отличий В.Н. Гладилина. В 1960-е гг. начала формироваться типология орудий и схема локальных отличий раннего палеолита В.Н. Гладилина, основанная на трех критериях: баланса приемов первичного расщепления, размерах орудий, наличия-отсутствия двусторонней обработки [47]. В 1970-е гг. схема локальных отличий в раннем палеолите Восточной Европы учитывала такие критерии: «1) размеры орудий, 2) степень применения техники двусторонней обработки, 3) удельный вес зубчатых и выемчатых форм» [48, с. 96]. Трехступенчатая схема критериев выделения иерархически соподчиненных категорий общностей мустье сохраняется в 1980-е гг. [49]. Группировки вариантов и типов индустрий менялись во времени. В редакции 1971 г. выделялись варианты тейякский, мустье с ашельской традицией, леваллуа-мустье, леваллуа-мустье с ашельской традицией, признавались «мустьерские культуры» [50, с. 35-37].

Редакция 1976 г.: варианты мустье и микромустье двустороннего, обыкновенного, зубчатого и зубчато-двустороннего [48, с. 97-106]. Редакция 1985 г., для территории Украины: вариант мустье двустороннее с восточномикокской и бокштайнской фациями и типами индустрий внутри них; вариант мустье обыкновенное с карпатской и шубаюкской фациями и типами внутри них; вариант мустье зубчатое с шипкинской фацией; вариант микромустье двустороннее с киик-кобинской фацией и типами индустрий; вариант микромустье обыкновенное с чокурчинской фацией и типами индустрий; вариант микромустье зубчатое с тейякской фацией и типами индустрий; вариант микромустье зубчато-двустороннее со стинковской фацией и типами индустрий [51, с. 49-54]. Последовательное применение схемы локальных отличий раннего и среднего палеолита В.Н. Гладилина характерно для украинских авторов [52, с.117-142].

В 1980-2000-е гг. на базе различных методов группировки индустрий, в целом, было установлено их разнообразие, набирает обороты тенденция к анализу отдельных

региональных вариантов индустрий различных технокомплексов внутри среднепалеолитической стадии развития технологий расщепления камня. Признано, что концепции локальности и стадиальности взаимно дополняют друг друга [53].

*Концепция подразделений среднего палеолита Среднего Приднестровья*² признает сосуществование и независимое параллельное развитие вариантов мустье типичное и мустье зубчатое. Фактически это региональная версия концепции бинарной культурной оппозиции, одна из ветвей которой (стинковско-дуруиторское единство) демонстрирует беспрецедентную линейную последовательность развития от раннего палеолита к позднему палеолиту [54]. Выделение специфического локального стинковско-дуруиторского единства основано на оригинальной методике с учетом варибельности многочисленных зубчатых изделий, орудий с двусторонней обработкой, коэффициента массивности сколов. Леваллуа-мустьерская индустрия типа Молодова [55], с учетом открытий в Подолии [56], вполне соответствует стандартной технико-типологической модели варианта мустье типичное. Две группы памятников (мустье типичное и мустье зубчатое) контрастно отличаются абсолютно по всем показателям.

Метаморфозы концепции «восточного микока». Концепция прошла диалектически обусловленный путь развития [57]. Это путь от узкого понимания термина в качестве географического определения специфических индустрий Центральной и Восточной Европы в рамках концепции «инвентарных типов» к широкому пониманию термина в качестве концепции развития особого варианта среднего палеолита Северной Евразии. В 1990-е гг. термин «восточный микок» стал трактоваться максимально широко, в круг этих памятников включались практически все индустрии, содержание в своем наборе орудия с двусторонней обработкой [57; 58; 59]. Установлено, что памятники этого культурного типа протянулись широкой полосой от атлантического побережья Западной Европы до Волги [60; 61] и Северного Кавказа [62]. Внутри этой полосы памятники группируются в различные по размерам скопления. Хронологический диапазон «восточного микока» Донбасса и Северо-Восточного Приазовья – в пределах МИС 7-8 – начало МИС 3 [63]. На основании изучения моляра из горизонта 4 стоянки Рожок I А.В. Зубова приходит к выводу: «о том, что все восточномикокские находки, включая Рожок I, относятся к одной метапопуляции, состав которой формировался по мере продвижения носителей микокских традиций из восточной Европы в Сибирь» [64, с.142]. В рамках восточномикокского технокомплекса намечилось выделение нескольких вариантов, не совпадающих с классическими «инвентарными типами».

*Концепция технокомплексов среднего палеолита*³ последовательно применяется по отношению к материалам Восточной Европы сравнительно недавно [65]. Технокомплексы объединяют близкие по технико-типологической структуре индустрии, для регионов Восточной Европы актуально деление на восточно-микокские, леваллуа-мустьерские и пластинчатые комплексы. В основе их группировки могут лежать как типы адаптации к условиям окружающей среды [66], так и общность

² Региональные модели развития палеолита в настоящем очерке специально не рассматриваются, кроме двух случаев. Северо-молдавская модель демонстрирует оригинальные принципы группировки каменных индустрий, на основании которых был выделен особый культурный таксон – стинковско-дуруиторское единство. В Алтайской модели система локальных отличий тесно увязывается с популяционной динамикой.

³ Полемика вокруг природы технокомплексов вылилась в дискуссию по поводу палеоэтнологической концепции (Степанчук, 2004; Чабай и др., 2000), что требует отдельного рассмотрения.

происхождения групп индустрий [67]. Пластинчатый технокомплекс среднего палеолита Восточной Европы, видимо, состоит минимум из двух вариантов. Первый из них связан с аналогиями лёссового комплекса стоянки Курдюмовка, который наиболее сопоставим с кремневой индустрией слоя СА Риенкур-Бопома [68] и горизонтами 8-9 II к. с. стоянки Кабази-II в Крыму. А.Ю. Данильченко относит Курдюмовку и нижние слои и горизонты стоянки Бирючья Балка 2 к одному технокомплексу на основании близких технико-типологических характеристик и проводит отдельные параллели с секлейном Северо-Западной Европы [69; 70]. Второй вариант пластинчатого технокомплекса связан с «Белокузьминовской группой» памятников [71]. Вероятно, памятники леваллуазской по своей природе «Белокузьминовской группы» являются территориальным проявлением особого варианта среднего палеолита Евразии, за которым закрепилось название «мустье загросского типа» [72; 73]. Техническим маркером этого варианта среднего палеолита является группа тронкированно-фасетированных изделий. Восточно-микокский технокомплекс включает варианты с различным удельным весом леваллуазских технологий и разными типами клиновидных ножей. Леваллуа-мустьерский технокомплекс относительно монотонный.

Концепция культурной вариабельности в контексте популяционной динамики и стадийного развития, в целом, отражает современное состояние проблемы. В региональной модели Российского Алтая как составной части среднего палеолита Северной Евразии хронологическая последовательность включает четыре стадии развития культурных традиций во второй половине среднего и в верхнем неплейстоцене [74; 75]. Культурная вариабельность существенно нарастает на протяжении верхнего неплейстоцена. В это время на «юге Сибири индустриальная мозаичность была обусловлена, скорее всего, присутствием представителей разных групп населения – денисовцев, «алтайских» и поздних неандертальцев» [75, с. 31]. Распространение технологических инноваций и культурных типов объясняется перемещением близкородственных популяций денисовцев и неандертальцев. С гаплогруппой поздних денисовцев (финал МИС 6 – первая половина МИС 5) связывается появление каменной индустрии среднего палеолита с подпризматическими и торцовыми нуклеусами, пластинками, орудиями позднепалеолитических типов.

Заключение. В настоящее время установлено существенное технико-типологическое разнообразие индустрий среднего палеолита Восточной Европы внутри среднепалеолитической стадии развития культуры ископаемого человека. Признано, что критерии выделения стадии среднего палеолита лежат в плоскости технологии расщепления камня, в связи с массовым переходом к отщеповым технологиям и получению орудий из сколов. Отсутствие единых критериев для выделения локальных вариантов, скорее всего, вызвано различным «эволюционным расстоянием» между технокомплексами и вариантами среднего палеолита, а также неизбежной культурной диффузией в ходе эволюции материальной культуры и географического распространения популяций древних людей. Культурные отличия отражают вариантность выбора технологий расщепления. Локальные модели культурных отличий следует коррелировать с популяционной динамикой человечества среднего палеолита.

Работа выполнена в рамках государственного задания (№ госрегистрации 124012400356-4).

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Бонч-Осмоловский Г.А. К вопросу об эволюции древнепалеолитических индустрий // Человек. – № 2–4. – 1928. – С. 147-186.

2. Ефименко П.П. Первобытное общество: Очерки по истории палеолита. Времени – 2-е изд., доп. и перераб. – Ленинград: Соцэжгиз. Ленингр. отд-ние, 1938. – 636 с.
3. Ефименко П.П. Первобытное общество: Очерки по истории палеолита. Времени – 3-е изд., перераб. и доп. – Киев: Изд-во Акад. наук Укр. ССР, 1953. – 664 с.
4. Capitan L. Station acheuléenne de La Micoque // *Revue de l'Ecole d'Anthropology*, 1896. – P. 529-532.
5. Capitan L. et Peyrony D. Nouvelles fouilles à La Micoque // *Franç. pour l'Avancement des Sciences*, 26 e Session, Saint-Étienne, 1906. – P. 540-542.
6. Chauvet G. Station quaternaire de La Micoque // *Bulletin de la Societe Geographic et d'archeologie de la Charent.* – №8. – 1896.– P. 92-98.
7. Chauvet et Rivière. Station quaternaire de La Micoque (Dordogne) // *Franç. pour l'Avancement des Sciences*, 26 e Session, Saint-Étienne, 1897. – P. 697-708.
8. Peyrony D. Le Moustier, son gisements, ses industries, ses couches géologiques // *Revue anthropologique.* – №1-6. – 1930.– P. 48 - 76.
9. Frick J.A. Reflections on the term Micoquian in Western and Central Europe. Change in criteria, changed deductions, change in meaning, and its significance for current research // *Archaeological and Anthropological Sciences.* – № 12. – 2020.– P. 1-39.
10. Вонс-Осмоловский Г. Le Paléolithique de Crimée // *Бюллетень комиссии по изучению четвертичного периода.* №1. – 1929. – С. 27-34.
11. Бонч-Осмоловский Г.А. Итоги изучения Крымского палеолита // *Бюллетень комиссии по изучению четвертичного периода.* Вып. 5 – Москва-Ленинград-Новосибирск, 1934. – С. 114-183.
12. Бонч-Осмоловский Г.А. Грот Киик-Коба. Палеолит Крыма. Вып. 1. – М.: Л., 1940. – 226 с.
13. Zamiatnine S. Station Moustérienne Ilkskaia province de Kouba (Caucase du Nord) // *Revue anthropologique.* 7-8. – Paris, 1929. – P. 282-295.
14. Евтушенко А.И. Проблемы «восточного микока» // *Археологический альманах.* – № 8. – Донецк, 1999. – С. 3 - 24.
15. Борисковский П.П. Исторические предпосылки оформления так называемого «Homo sapiens» // *Проблемы истории докапит. общества.* – Ленинград: Изд. ГАИМК, 1935. – С. 5-56.
16. Замятин С.Н. О возникновении локальных отличий в культуре палеолитического времени // *Труды Института этнографии АН СССР.* – Т. XVI. – М., 1951. – С. 89-152.
17. Формозов А.А. Этнокультурные области на территории Европейской части СССР в каменном веке. – М.: Наука, 1959. – 123 с.
18. Формозов А.А. Распространение мустьерских стоянок двух типов в Европейской части СССР // *Доклады VII Междунар. конгресс антропол. и этногр. наук.* (Москва, авг. 1964 г.). – М.: Наука, 1964. – С. 88-94.
19. Формозов А.А. Проблемы этнокультурной истории каменного века на территории Европейской части СССР. – М.: Наука, 1977. – 144 с.
20. Bordes François. Typologie du Paléolithique Ancien et Moyen. Mémoire No.1. Publications de l'Institut de Préhistoire de l'Université de Bordeaux. Bordeaux, 1961. – 85 p.
21. Любин В.П. К вопросу о методике изучения нижнепалеолитических каменных орудий // *Палеолит и неолит СССР.* – Материалы и исследования по археологии СССР. – № 131. – М.: Наука, 1965. – С. 7-75.
22. Bosinski G. Die mittelpaläolithischen Funde im westlichen Mitteleuropa // *Fundamenta A/4.* Koln, 1967. – 206 p.
23. Krukowski S. Paleolit. Prehistoria ziem polskich, z. 1. Kraków: Encyklopedia Polska PAU, 1939. Т. 4, cz. 1, dz.5. – 117 s.
24. Krukowski S. Paleolit. Encyklopedia Polska. Polska Akademia Umiejetności Т. 4, cz. 1, dz. 5. Prehistoria ziem polskich. Warszawa-Kraków-Łódź-Zakopane, 1948. – 118 p.
25. Sobczyk K. Stefana Krukowskiego koncepcja Prądnika // *Prądnik. Studies and reports of the prof. Władysław Szafer Museum*, 1992. – Vol. 6. – P. 103-117.
26. Veil St., Breest K., Hofle H.-Chr., Meyer H.-H., Plisson H., Urban-Küttel B., Wagner G.A., Zeoller L. Ein mittelpaläolithischer Fundplatz aus der Weichsel-Kaltzeit bei Lichtenberg, Ldkr. Lüchow-Dannenberg. Zwischenbericht über die archäologischen und geowissenschaftlichen Untersuchungen 1987–1992 // *Germania*, 1994. – Vol. 72. – P. 1–66.
27. Кулаковская Л.В., Козловский Я., Собчик К. Микокские ножи: определение и классификация // *Археологический альманах.* – № 3. – Донецк, 1994. – С. 59–71.
28. Jöris O. Der spatmittelpaläolithische Fundplatz Buhlen (Grabungen 1966 - 69) / *Universitätsforschungen zur prähistorischen Archäologie.* – Band 73. – Bonn, 2001. – 172 p.

29. Jöris O. Bifacially backed knives (Keilmesser) in the Central European Middle Palaeolithic. // *Axe Age Acheulian Toolmaking from Quarry to Discard*. Goren-Inbar, N., Sharon, G. (Eds.). – London, 2006. – P. 287–310.
30. Щелинский В.Е., Кулаков С.А. Ильская мустьерская стоянка (раскопки 1920-х – 1930-х годов). – СПб: Европейский Дом, 2005. – 96 с.
31. Голованова Л.В., Хоффекер Д.Ф., Харитонов В.М., Романова Г.П. Мезмайская пещера (результаты предварительного изучения 1987-95 гг.). // *Российская археология*. – М., 1999, № 3. – С. 85-98.
32. Чабай В.П. Средний палеолит Крыма. – Симферополь: Шлях, 2004. – 323 с.
33. Очередной А.К. Двусторонне обработанные обушковые орудия (Keilmesser) в среднем палеолите верхней Десны // *Stratum plus*. – 2010. – № 1. – С. 227-233.
34. Григорьев Г.П. К различению генетического родства, диффузии и синстадиальности // VII Международный конгресс доисториков и протоисториков. Доклады и сообщения археологов СССР. – М.: Наука, 1966. – С. 27–35.
35. Григорьев Г.П. Начало верхнего палеолита и происхождение Homo sapiens. – Л.: Наука, 1968. – 174 с.
36. Григорьев Г.П. К методике установления локальных отличий в палеолите // *Успехи среднеазиатской археологии*. Вып. 2. – Л., 1972. – С. 14-19.
37. Гвоздовер М.Д., Григорьев Г.П. О фаціальности в верхнем палеолите // *КСИА*. – № 141. – 1975. – С. 12–17.
38. Григорьев Г.П. Палеолит Африки // *Возникновение человеческого общества. Палеолит Африки. Палеолит мира*. – Л.: Наука, 1977. – С. 43–209.
39. Григорьев Г.П. Эпохи палеолита как показатель развития // *Закономерности развития палеолитических культур на территории Франции и Восточной Европы*. – Л.: Наука, 1988. – С. 13–15.
40. Васильев С.А. Г.П. Григорьев, продолжатель дела С.Н. Замятнина // *Каменный век: от Атлантики до Пацифики. Замятнинский сборник*. Выпуск 3. – СПб: МАЭ РАН; ИИМК РАН, 2014. – URL: <http://www.kunstkamera.ru/lib/rubrikator/05/978-5-88431-251-7/>
41. Гладилін В.Н. Антоновская мустьерская культура и ее место в раннем палеолите Восточной Европы: диссертация ... кандидата исторических наук. – Киев, 1974. – 191 с. + Прил. (45 с.).
42. Любин В.П. Мустьерские культуры Кавказа. – Л.: Наука, 1977. – 223 с.
43. Колосов Ю.Г. Аккайская мустьерская культура. – Киев: Наукова думка, 1986. – 224 с.
44. Любин В.П. Ранний палеолит Кавказа // *Палеолит СССР. Археология СССР*. – М.: Наука, 1984. – С. 45-93.
45. Праслов Н. Д. Ранний палеолит Северо-Восточного Приазовья и Нижнего Дона. – Ленинград: Наука. Ленингр. отд-ние, 1968. – 156 с.
46. Палеолит СССР / З. А. Абрамова, М. В. Аникович, Н. О. Бадер, П. И. Борисковский, В. П. Любин, Н. Д. Праслов, А. Н. Рогачев; Отв. ред. П. И. Борисковский. – М: Наука, 1984. – 383 с.
47. Гладилін В.Н. Различные типы каменной индустрии в мустье Русской равнины и Крыма и их место в раннем палеолите СССР // VII Международный конгресс до- и протоисториков. Доклады и сообщения археологов СССР. – М., 1966. – С.14 - 17.
48. Гладилін В.Н. Проблемы раннего палеолита Восточной Европы. – Киев: Наукова думка, 1976. – 229 с.
49. Гладилін В.Н. Принципы и критерии локального подразделения раннего палеолита // *Первобытная археология. Поиски и находки*. – К.: Наукова думка, 1980.
50. Гладилін В.М. Ранній палеоліт // *Археологія Української РСР*, т. I. – Київ: Наукова думка, 1971. – С. 9-39.
51. Гладилін В.Н. Ранний палеолит // *Археология Украинской ССР*, т. I. – К., 1985. – С. 12-54.
52. Степанчук В.Н. Нижний и средний палеолит Украины. – Черновцы: Зелена Буковина, 2006. – 463 с.
53. Гладилін В.Н., Ситливый В.И. Ашель Центральной Европы. – Киев: Наукова думка, 1990. – 267 с.
54. Анисюткин Н.К. Мустьерская эпоха на юго-западе Русской равнины. – СПб: Европейский дом, 2001. – 310 с.
55. Черныш А.П. (ред.) *Археология Прикарпатья, Волыни и Закарпатья (каменный век)*. – Киев: Наукова думка, 1987. – 132 с.
56. Ситник О.С. Середній палеоліт Поділля. – Львів, 2000. – 372 с.
57. Кухарчук Ю.В. Метаморфозы микока // *Археологический альманах*. – № 8. – Донецк, 1999. – С. 25-36.
58. Колесник А.В. «Восточный микока» – миф или реальность? // *Археологический альманах*. – № 7. – Донецк, 1999. – С. 37–50.
59. Колесник А.В. Памятники «восточного микока» Донбасса и Северо-Восточного Приазовья // *Записки Института истории материальной культуры РАН*. – СПб: «Дмитрий Буланин». 2018. – №17. – С. 141-150.

60. Кулаковская Л.В., Козловский Я., Собчик К. Микокские ножи: определение и классификация // Археологический альманах. – № 3. – Донецк, 1994. – С. 59–71.
61. Колесник А.В. Средний палеолит Донбасса // Археологический альманах. – № 12. – Донецк, 2003. – 294 с.
62. Голованова Л.В., Хоффекер Д.Ф. Микок на Северном Кавказе // Археологический альманах. – № 9. – Донецк, 2000. – С. 35-64.
63. Колесник А.В., Данильченко А.Ю., Гаврилов К.Н., Зоров Ю.Н., Титов В.В., Константинов Е.А., Панин П.Г., Фролов П.Д., Сычев Н.В. Николаево-Отрадное III – местонахождение среднего палеолита на берегу Миусского лимана (Северо-Восточное Приазовье) // Краткие сообщения института археологии (КСИА). – 2024. – № 275. – С. 7-24.
64. Зубова А.В., Моисеев В.Г., Кульков А.М., Колобова К.А., Очередной А.К. Верхний второй моляр Ното со стоянки Рожок I: таксономическая принадлежность и направления биологических связей // Ранний и средний палеолит Приазовья: современное состояние исследований / В.Е. Щелинский, А.К. Очередной, В.В. Титов и др.; под ред. А.К. Очередного, В.В. Титова. – Ростов-на-Дону: Изд-во ЮНЦ РАН, 2022. – С. 124-142.
65. Чабай В.П. Крым в контексте варибельности среднего палеолита Восточной Европы // Варибельність середнього палеоліту України. – Київ: Шлях, 2003. – С. 78-105.
66. Чабай В.П. Средний палеолит Крыма. – Симферополь: Шлях, 2004. – 323 с.
67. Колесник А.В., Весельский А.П. Черкасское – комплексный памятник археологии в бассейне Северского Донца // Археологический альманах. – № 17. – Донецк, 2005. – 168 с.
68. Revillon S. Les industries laminaire du Paléolithique moyenn en Europe septrionale. L'Exemple des gisements de Saint-Germain-des-Vaux // Port-Racine (Manche), de Seclin (Nord) et de Riencourt-lès-Varaupe (Pas-de-Calais). CERP 5, 1994. – 188 p.
69. Данильченко А.Ю. Нуклеусы с торцовым расщеплением из среднепалеолитического слоя 6 стоянки Бирючья Балка 2 в низовьях Северского Донца // Донецкие чтения 2021: образование, наука, инновации, культура и вызовы современности: Материалы VI Международной научной конференции (Донецк, 26–28 октября 2021 г.). – Том 7: Исторические науки / под общей редакцией проф. С.В. Беспаловой. – Донецк: Изд-во ДонНУ, 2021. – С. 238-240.
70. Данильченко А.Ю. Пластинчатые сколы как показатель технологии первичного расщепления камня в индустрии слоя 6 (средний палеолит) стоянки Бирючья Балка 2 в низовьях Северского Донца // Верхний палеолит Европы: Время культурных новаций. – Тезисы международной научной конференции (6–8 декабря 2021 г., Санкт-Петербург) / Отв. ред. С.А. Васильев. – СПб: ИИМК РАН, 2021. – С. 62-64.
71. Нехорошев П.Е. Среднепалеолитическая группа памятников на юге Русской равнины // Археологический альманах. – № 5. – Донецк, 1996. – С. 71–74.
72. Колесник А.В. Белокузьминовская группа памятников в контексте современной проблематики палеолита Восточной Европы // Записки института истории материальной культуры РАН. – СПб: ИИМК РАН, 2023. – № 29. – С. 17-25.
73. Колесник А.В., Данильченко А.Ю. Изделия типа truncated-facetted Белокузьминовской группы памятников среднего палеолита Восточноевропейской равнины: взгляд из Центральной Азии // Жакен Таймагамбетов и проблемы палеолита Евразии. Сборник статей Международной научно-практической конференции, посвященной 70-летию академика НАН РК, доктора исторических наук, профессора Таймагамбетова Ж.К. (г. Астана, 14 декабря 2023 г.). – Алматы: Институт археологии им. А.Х. Маргулана, 2023. – С. 24-37.
74. Деревянко А.П., Шуньков М.В., Козликин М.Б. Кто такие денисовцы? // Археология, этнография и антропология Евразии. – 2020. – Т. 48. – № 3. – С. 3 – 32.
75. Козликин М.Б. Средний палеолит Алтая: культурная динамика и природная среда. Автореферат дисс.... доктора ист. наук. – Новосибирск, 2025. – 48 с.

Поступила в редакцию 25.08.2025 г.

THE PROBLEM OF LOCAL DIFFERENCES IN THE MIDDLE PALEOLITHIC OF EASTERN EUROPE

A.V. Kolesnik, A.Yu. Danilchenko, M.T. Levchenko

The problem of local differences in the Middle Paleolithic is one of the most complex in Paleolithic science, as it concerns the interpretation of classificatory concepts. The current basic theory of the Paleolithic has

a great influence on cultural taxonomy. Throughout the history of this issue, scholars' views on cultural differences have changed successively, depending on the understanding of the evolution of ancient technologies, adaptation to natural and climatic processes, and population dynamics.

Key words: Middle Paleolithic, Eastern Europe, micoque, cultural differences, stone napping technology.

Колесник Александр Викторович

Доктор исторических наук, зав. кафедрой археологии, историографии, источниковедения и методов исторического исследования ФГБОУ ВО «Донецкий государственный университет», г. Донецк, РФ.

E-mail: akolesnik2007@mail.ru

Данильченко Алексей Юрьевич

Директор ГБУК РО «Народный военно-исторический музей Великой Отечественной войны «Самбекские высоты», пос. Самбек, Ростовская обл., РФ.

E-mail: adanil4enko@yandex.ru

Левченко Максим Тихонович

Лаборант научно-исследовательской части ФГБОУ ВО «Донецкий государственный университет», г. Донецк, РФ.

E-mail: sprmdvlln@yandex.ru

Kolesnik Alexander Viktorovich

Doctor of Historical Sciences, Head of the Department of Archeology, Historiography, Source Studies and Methods of Historical Research, FSBEI HE «Donetsk State University», Donetsk, Russian Federation.

E-mail: akolesnik2007@mail.ru

Danilchenko Alexey Yurievich

Director of SBIC RO «National Military Historical Museum of the Great Patriotic War «Sambek Heights», Sambek village, Rostov region, Russian Federation.

E-mail: adanil4enko@yandex.ru

Levchenko Maxim Tikhonovich

Laboratory assistant at the research department of the FSBEI HE «Donetsk State University», Donetsk, Russian Federation.

E-mail: sprmdvlln@yandex.ru